

RESILIÊNCIA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: POR UMA POLÍTICA E SISTEMA DE EDUCAÇÃO PARA POPULAÇÕES TRADICIONAIS EXTRATIVISTAS

Anselmo Gonçalves da Silvaⁱ

Fátima Cristina da Silvaⁱⁱ

RESUMO

A Amazônia brasileira é caracterizada por sua riqueza biológica, sociocultural e pelos serviços ecossistêmicos às populações vivas do planeta. No contemporâneo, crescem pressões e ameaças aos seus sistemas ecológicos, especialmente com o avanço da pecuária e da agricultura intensiva na região — o que modela um cenário futuro de incertezas, com potenciais impactos globais. Se as tendências se mantiverem, a transformação da Amazônia numa savana é uma possibilidade real.

Diante dessas crescentes pressões contemporâneas — econômica, cultural e política —, a manutenção da resiliência das populações tradicionais locais é um grande desafio. Essa é uma chave estratégica nesse cenário arriscado. Importa que o governo federal do Brasil, governos estaduais, organizações da sociedade civil, governos estrangeiros e demais interessados unam-se num esforço conjunto de médio prazo, escutando as vozes que emergem dessas populações e constituindo com elas um processo de reciprocidade com fins de ampliar as suas capacidades de resiliência. Nesse sentido, a escola e os sistemas educativos são um importante instrumento para intervenções que desejem efeitos duradouros e efetivos.

Aqui, recomenda-se a concepção, a modelagem e a implantação de um sistema de educação diferenciado para populações tradicionais extrativistas que vivem em Unidades de Conservação da Natureza no Brasil (com foco na Amazônia brasileira), com vistas a alavancar o desenvolvimento local com resiliência — a partir das ontologias, epistemologias e demais elementos constituintes dessas territorialidades tradicionais.

ANTECEDENTES

A região Amazônica, na América do Sul, é um dos derradeiros grandes remanescentes de sistemas socioecológicos pré-coloniais, com uma alta diversidade de formas da vida constituídas em milênios. Neles, culturas tradicionais mais relacionais e recíprocas com vidas não humanas ainda

mantêm equilíbrios que, indiretamente, têm conservado essa diversidade biológica e sociocultural [1].

No Brasil, a partir da década de 1970, houve uma grande frente de expansão agrícola, de migrações e projetos econômicos e de infraestruturas. Tais mudanças reforçaram, internamente, a implantação de cultura, modos de vida e produção muito diferentes dos tradicionais, com impactos no avanço rápido do desmatamento [2]. Esse processo perdeu tração, principalmente entre 2004 e 2012, como efeito de políticas públicas decorrentes do paradigma de que o desenvolvimento das sociedades deve ser sustentável [3].

Nesse mesmo período, o reconhecimento de direitos de vidas não humanas, de indígenas e de variadas populações tradicionais amazônicas levou à criação de inúmeras áreas protegidas na região [4] [5]. Atualmente, são 426 Terras Indígenas [6], 99 Unidades de Conservação da Natureza de Proteção Integral e 258 de Uso Sustentável (algumas destasⁱⁱⁱ podem reconhecer a territorialidade de populações tradicionais extrativistas^{iv}) [9].

Nas últimas três décadas, o espírito de época caracterizado pela ideia de que o destino amazônico deveria ser direcionado por uma política de desenvolvimento sustentável esteve relativamente estável. Hoje, porém, esse *establishment* parece estar sofrendo crises e reconfigurações, o que amplia a indefinição quanto a cenários futuros [10] – com expressões sociais locais que foram, nos últimos anos, instrumentalizadas por grupos políticos de extrema direita [11]. Essa crise afeta diretamente as populações que vivem na floresta e nos rios.

Nesse processo, três conjuntos de fatores foram essenciais, com efeitos sobre as populações tradicionais locais:

1. Não houve uma política efetiva de promoção do bem-estar em territórios tradicionais amazônicos em termos gerais; ou, em outras palavras, não houve uma política de desenvolvimento não hegemônico local constituída a partir das cosmologias, potencialidades e oportunidades de cada população e território. Ao mesmo tempo, muitas populações, principalmente as juventudes [12], têm mudado significativamente o que percebem como necessidade e projeto de futuro (em relação às gerações antecessoras) [13].
2. Há uma ampliada pressão do que denominamos *extractivisms*^v [14], como prática e mentalidade que levam sujeitos e atores políticos externos aos territórios a questionarem diversos elementos que estruturam o projeto de Amazônia sustentável, antes estável. Essas forças, que propõem uma lógica de apropriação de recursos, extinção de vidas não humanas e teias de modos de viver, pode ser observada na crescente expansão da pecuária, da agricultura intensiva, da grilagem e posses irregulares de terras na região [15].
3. O Estado não implementou sistemas de monitoramento, controle e proteção (ambiental e da regularidade fundiária) efetivos. Antes, apostou num desenho processual da aplicação legal moroso e de baixa efetividade, e em um modelo militar e policial de monitoramento e controle baseado quase unicamente em operações de fiscalização esporádicas de punição e multas [16]. Ignorou, assim, a oportunidade de modelagens baseadas no nível local, focadas: em ações locais

continuadas, no ajustamento à regularidade (ao invés da punição), na gestão de conflitos (sobretudo de ordenamento territorial), em melhorias na rapidez da aplicação de todo o circuito processual das ocorrências, na participação civil local, no protagonismo de populações tradicionais na proteção das suas áreas protegidas, e num programa de educação associado.

Assim, a Amazônia segue uma tendência de perda de resiliência e pontos de inflexões socioecológicas^{vi} [18] [19]. Seus sistemas socioecológicos^{vii} podem assumir definitivamente novas configurações, como a sua transformação paulatina em savana [21]. Deve-se observar que a fragilidade da capacidade de resiliência^{viii} de muitas das populações tradicionais se amplia perceptivelmente na presença dessa nova conjuntura de pressões e ameaças contemporâneas [23]. Considerando a importância desses moradores das florestas e dos rios para a proteção da Floresta Amazônica como grande sistema socioecológico, seria estratégico promover a ampliação da resiliência desses grupos.

Trata-se de uma população de aproximadamente 352.981 indígenas [24] e 249.968 extrativistas na Amazônia do Brasil [25]. Eles residem em áreas protegidas que somam 1.730.898,02 km², o que equivale a 4,85 vezes a área da Alemanha, por exemplo [9]. É fundamental um esforço proporcional a esse universo populacional, territorial e de resultados necessários para promover elevação significativa da capacidade de resiliência dessas populações, sobretudo nas áreas de fronteiras de expansão da agropecuária [26] [27]. No entanto, as políticas e iniciativas estatais de governos no Brasil são de baixa intensidade nesses territórios, e iniciativas de organizações da sociedade civil e de organismos internacionais geralmente são de curto prazo e fragmentadas, o que perceptivelmente tem demonstrado baixa efetividade em resultados conjunturais duráveis.

Na nossa opinião, a estratégia de maior potencial para a desejada ampliação da resiliência, para efeitos de médio e longo prazos, é a institucionalização de um projeto de educação (uma política e sistemas educativos diferenciados), contextualizados quanto a dimensão sociocultural, territorial e de problemáticas e oportunidades locais [28] [29].

RESULTADOS

A escola é um elemento novo nesses territórios tradicionais. Em muitas famílias, essa é a primeira geração juvenil que vivencia uma trajetória de educação mediada por essa instituição. Os povos indígenas conquistaram o direito de ter uma educação diferenciada; entretanto, as demais populações tradicionais extrativistas amazônicas não. Para esse público, nas últimas três décadas, implantou-se uma escola convencional, caracterizada na organização do sistema de ensino brasileiro como educação rural. Em termos práticos, porém, ela é muito similar ao modelo das escolas urbanas [30].

A existência de escolas é considerada um avanço pelas populações, com impactos positivos. Apesar disso, a escola gerou também impactos negativos no processo de reprodução social tradicional dessas populações. Acontece que a cultura e o modo de vida locais sempre foram

forjados e transmitidos por uma intensa vivência cotidiana de práticas e socializações, familiar e comunitárias, com profundo imbricamento com os elementos do território e com as outras formas não humanas da vida. A escola padrão mudou isso. [31]

A escola implantada nesses locais desconsidera história, cultura, territorialidade, modo de vida, organização familiar e comunitária, problemáticas, papel das populações na cogestão das áreas protegidas, oportunidades e potencialidades locais, projetos de vida e de continuidade da configuração sociocultural como tradicional [32] [33]. No lugar das vivências familiar e comunitárias, a escola obriga os estudantes a uma frequência diária de aulas em salas. No lugar dos conteúdos do universo contextual local tradicional, a escola propõe aos estudantes os conteúdos padronizados, derivados do modelo de organização do ensino, currículo e materiais didáticos comuns aos estudantes nacionais. [31]

Assim, além de inadequada, a escola não oportuniza as possibilidades de desenvolvimento a partir do local e dos seus contextos, constituindo-se como o principal agente interior a impactar negativamente a resiliência dessas populações.

Além da inconformidade filosófica da escola atual com um modelo de educação que seria adequado às especificidades postas; a escola implantada é precária: as estruturas são básicas ou incompletas em relação ao padrão proposto. Não há geralmente energia, internet, abastecimento de água, computadores, alimentação adequada, dentre outros. Não há política de formação de professores locais ou de planos de carreira específicos. Não há planejamento das conexões desse público com as redes ou sistemas educativos externos (técnico, tecnológico ou superior).

Em síntese, não houve — e parece não haver ainda — atenção estatal para a concepção e a implantação de um sistema de educação adequado aos contextos e especificidades das populações tradicionais extrativistas no Brasil.

Apesar disso, a demanda por um modelo de educação diferenciada existe pelo menos desde 1985, nas pautas e discussões do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS). Ela chegou a dar origem a uma experiência inovadora nomeada de Projeto Seringueiro, protagonizada por esse movimento social no Acre e depois assimilada pelo estado e convertida em educação formal padrão [34] [35].

Em 2010, no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em parceria com o CNS, produziu-se uma proposta para uma nova Política de Educação na Floresta, com foco nas Reservas Extrativistas (Resex). Uma das principais marcas dessa política são seus 10 princípios, que resumimos como: 1. “A criança precisa saber que é parte da vida na floresta e nas águas”; 2. “A educação deve assegurar o interesse dos jovens em permanecer na Resex e a opção de competir no mercado de trabalho”; 3. “O pilar da educação na Resex é melhorar a vida dentro da comunidade”; 4. “O conhecimento tradicional está se perdendo e a escola precisa resgatar e ensinar o que antes se aprendia na família”; 5. “As pessoas da floresta estão conectadas e a tecnologia precisa estar associada à educação”; 6. “A educação deve ensinar a história das Resex e organizar o conhecimento a partir da vivência cotidiana”; 7. “Os professores das Resex

precisam de um plano de capacitação e valorização”; 8. “A nova política deve ter como foco a profissão de extrativista”; 9. A pedagogia da alternância é uma forma adequada de organizar o ensino nessas áreas; 10. “A educação vai formar os futuros gestores da floresta amazônica” [36].

Contudo, não houve encaminhamentos para que a proposta fosse instituída pelo governo federal e que, a partir dos seus princípios, fosse concebido e modelado um sistema educativo específico para populações extrativistas.

RECOMENDAÇÕES

Reconhecendo que, na Amazônia brasileira, a institucionalização de um sistema educativo para populações extrativistas pode ampliar significativamente a resiliência desses grupos sociais, com efeitos duradouros no médio e longo prazo, agindo estrategicamente nas novas gerações, recomenda-se ao governo federal brasileiro, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), a concepção e implantação de **política e sistema de educação específico para populações tradicionais extrativistas que vivem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável no Brasil**.

Essa política e sistema de educação devem ser concebidos de modo cocriado com os movimentos sociais, com atenção especial às vozes e projetos de vida juvenis, recuperando e sendo continuidade do histórico de ações do movimento extrativista amazônico, como o Projeto Seringueiro e a proposta de “Política de Educação na Floresta”.

Nessa iniciativa, sugere-se que a concepção de processo educativo não se vincule, como no senso comum, à institucionalidade escola e a sua estrutura física como edificação, mas seja aberta para conceber a educação e a organização do ensino no contexto do território, no espaço da família e unidade de produção familiar, na dimensão das práticas e sociabilidades comunitárias e no processo de territorialização. Assim, a concepção de unidade organizacional de educação local e regional deve buscar não se vincular às concepções pré-estabelecidas do que deva ser uma escola; antes, deve inaugurar uma nova forma para a representação dessa institucionalidade.

Sugere-se que a modelagem desse sistema de educação se fundamente numa definição clara do objetivo filosófico do processo educativo e de um projeto de sociedade na floresta e nos rios amazônicos — que considere o contexto histórico, social, cultural, modo de organização e vida familiar-comunitária, práticas de produção, modos de territorialização, governança territorial, problemáticas, oportunidades e potencialidades locais, relações com as existências não humanas e, especialmente, considere a visão e o projeto de futuro dos sujeitos para o desenvolvimento local (a partir da ontologia e epistemologia particulares a cada grupo social específico). A partir desse objetivo, com seus princípios (alguns já presentes na proposta de política citada), sugere-se modelar a política e o sistema de educação recomendados.

O sistema educativo em tela deve ser acompanhado da estruturação de uma política de formação de professores originários das comunidades locais. Para isso, recomenda-se a criação de uma

licenciatura específica e de unidades organizacionais de “Educação na Floresta” vinculadas a universidades e institutos públicos na Amazônia. Junto a isso, deve haver uma fonte segura de recursos e uma política de apoio financeiro, logístico e organizacional para a formação docente planejada sob demanda para as escolas de territórios extrativistas. Também se recomendam editais do MEC e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o fomento à pós-graduação e à pesquisa em “Educação na Floresta”, gerando um novo campo teórico-prático-metodológico no Brasil.

Em simultâneo às ações estruturantes de médio prazo recomendadas acima, sugere-se que o governo federal, no âmbito do MEC, implemente um conjunto de planos emergenciais de intervenções educativas para os extrativistas amazônicos, a saber:

- 1) Um **plano emergencial de formação de professores locais** a partir de uma Licenciatura de Educação na Floresta, a ser concebida.
- 2) Um **plano de formações técnicas de curto e médio prazo** em temas como: melhoramento da produção (agrícola, animal e florestal), de beneficiamento de alimentos, piscicultura, manejo de pesca, de informática, edificações, instalação de sistemas de abastecimento de água e irrigação, dentre outros. Recomenda-se realizá-lo em parceria com a rede de institutos federais amazônicos e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF).
- 3) Um **plano de formação em serviços**, em temas como: mecânica de motos, mecânica de motores de barco, cabeleireiro masculino e feminino, esteticista, design e produção de vestuário, design e produção de objetos de madeira, design e artesanato em bijoias, design e produção de bolsas e acessórios com insumos naturais, design de artesanato em cestaria, produtos artesanais derivados do látex, manejo e beneficiamento de óleos essenciais e seivas, cosmética e perfumaria artesanal, dentre outros. Recomenda-se realizá-lo em parceria com o sistema S.
- 4) Um **plano emergencial de acesso e permanência para extrativistas a universidades e institutos públicos da Amazônia**. Recomenda-se que seja realizado por um sistema de cotas e de seleção específico para esses públicos, sendo necessários recursos financeiros suficientes para a logística sazonal de ida e retorno entre a instituição e as comunidades, moradia na cidade, alimentação e implementação de projeto aplicado ao fim do curso na comunidade.
- 5) Um **plano de financiamento de projetos de vida de juventudes extrativistas**, vinculado aos processos formativos citados. Ele pode ser parte e porta de entrada para programas mais amplos, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), ou de uma institucionalidade de fomento e promoção de negócios de populações tradicionais amazônicas a ser criada.

REFERÊNCIAS

- [1] CUNHA, M. C.; MAGALHAES, S. B.; ADAMS, C. (Org.) Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. São Paulo: SBPC, 2021. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/publicacoes/povos-tradicionais-e-biodiversidade-no-brasil/>.
- [2] FEARNSIDE, P.M. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates and Consequences. *Conservation Biology*, 19(3), 680-688, 2005. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3591054>.
- [3] GARRETT, R. D.; *et al.* Forests and Sustainable Development in the Brazilian Amazon: History, Trends, and Future Prospects. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 2021. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-012220-010228>.
- [4] VERÍSSIMO, A.; *et al.* Protected areas in the Brazilian Amazon: challenges & opportunities. Belém: Imazon; São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. Disponível em: www.imazon.org.br/publicacoes/livros/areas-protegidas-na-amazonia-brasileira-avancos-e/at_download/file.
- [5] Situação das Terras Indígenas hoje. Povos Indígenas do Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental (ISA), São Paulo, 2022. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Situa%C3%A7%C3%A3o_jur%C3%ADdica_das_TIs_no_Brasil_hoje.
- [6] Situação atual das Terras Indígenas. Terras Indígenas do Brasil. Instituto Socioambiental (ISA), São Paulo, 2022. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/>.
- [7] BRASIL. Lei 9.985. Regulamenta o art. 225, parágrafo 1, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o SNUC e dá outras providências, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm#:~:text=LEI%20No%209.985%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Regulamenta%20o%20art.,Natureza%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.
- [8] BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 6.040 - Institui a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 fev. 2007. Seção 1, 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm.
- [9] CNUC. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Painel das Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>
- [10] PELICICE, F. M.; CASTELLO, L. A political tsunami hits Amazon conservation. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, v. 31, n. 5, 1221-1229, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aqc.3565>.

- [11] BARRETTO FILHO, H. T. Bolsonaro, Meio Ambiente, Povos e Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais: uma visada a partir da Amazônia. *Cadernos de Campo*, v. 29, n. 2, 1-9, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/178663>.
- [12] SILVA, A. G.; DA SILVA, F. C.; & YAMADA, T. Reprodução social de populações tradicionais e pecuária na Reserva Extrativista Chico Mendes: reflexões a partir dos projetos de vida de jovens extrativistas. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 52, 235-260, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/65423/40168>.
- [13] HOELLE, J. *Rainforest cowboys: The rise of ranching and cattle culture in western Amazonia*. Austin: University of Texas Press, 2015.
- [14] CHAGNON, C. W.; *et al.*. From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept. *Journal of Peasant Studies*, 2022. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2022.2069015>.
- [15] KRÖGER, M. *Extractivisms, Existences and Extinctions: Monoculture Plantations and Amazon Deforestation*. Taylor & Francis, 2022.
- [16] BÖRNER, J. *et al.* Post-Crackdown effectiveness of field-based forest law enforcement in the Brazilian Amazon. *Plos One*, 10, 2015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121544>.
- [17] DEARING, J. A.; *et al.* Social-Ecological Systems in the Anthropocene: The Need for Integrating Social and Biophysical Records at Regional Scales. *The Anthropocene Review*, 2, 220-246, 2015. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053019615579128>.
- [18] LOVEJOY, T. E.; & NOBRE, C. Amazon tipping point. *Science Advances*, 4(2), 2018. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat2340>.
- [19] BOULTON, C. A.; LENTON, T. M.; BOERS, N. Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000's. *Nature Climate Change*, 12, 271-278, 2022. Disponível em: https://assets.researchsquare.com/files/rs-379902/v1_covered.pdf?c=1646675544.
- [20] MILKOREIT, M.; *et al.* Defining tipping points for social-ecological systems scholarship – an interdisciplinary literature review. *Environmental Research Letters*. 13, 2018. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa75/meta>.
- [21] LOVEJOY, T. E.; & NOBRE, C. Amazon tipping point: Last chance for action. *Science Advances*, 5(12), 2019. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aba2949>.
- [22] CINNER, J. E.; BARNES, M. L. Social dimensions of resilience in social-ecological systems. *One Earth*, 1(1), 51-56, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332219300077#:~:text=Resilience%20is%20generally%20considered%20the,structure%2C%20function%2C%20and%20identity>.
- [23] KRÖGER, M. Deforestation, cattle capitalism and neodevelopmentalism in the Chico Mendes Extractive Reserve, Brazil. *Journal of Peasant Studies*, v. 0, n. 0, p. 1–19, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1604510>.

- [24] Saiba quantas terras indígenas existem na Amazônia Legal. Portal Amazônia. 2022. Disponível em: <https://portalamazonia.com/amazonia/saiba-quantas-terras-indigenas-existem-na-amazonia-legal>.
- [25] D'ANTONA, A. O.; ALVES, J. D. G. População em unidades de conservação da Amazônia Legal Brasileira, 2010 – uma análise de bases de dados de população e de ambiente espacialmente integrados. In: Anais do XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2019. Disponível em: <http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/3069/2931>.
- [26] CARRERO, G.C.; *et al.* Deforestation Trajectories on a Development Frontier in the Brazilian Amazon: 35 Years of Settlement Colonization, Policy and Economic Shifts, and Land Accumulation. *Environ. Manag.*, 66, 966–984, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-020-01354-w>.
- [27] SCHIELEIN, J.; BÖRNER J. Recent transformations of land-use and land-cover dynamics across different deforestation frontiers in the Brazilian Amazon. *Land use policy*, 76, 81-94, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718300656>.
- [28] SILVA, J. B. Populações tradicionais, ação comunitária, capital social e educação: um debate necessário à efetivação de reservas extrativistas na Amazônia. *Revista Margens*, 6(10), 11-32, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2701>.
- [29] ROSÁRIO, M. J.; SOUZA, M.; Rocha, G. O. Desenvolver a Amazônia com justiça ambiental: questões para repensar os problemas da educação regional. *Revista Lusófona de Educação*, 52, 2021. Disponível em: <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7982/4724>.
- [30] FERREIRA, J. S. O ensino em turmas multisseriadas e suas condições de trabalho: um olhar para as escolas do campo na região do Alto Solimões, Amazonas. *Revista Brasileira De Educação Do Campo*, 4, e6230, 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/article/view/6230>.
- [31] SILVA, A. G.; DA SILVA, F. C. Da Educação Rural à “Educação na Floresta”: um chamado para a geração de uma escola Amazônica. Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e perspectivas 4. Ponta Grossa: Aya editora, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361650505_Da_Educacao_Rural_a_Educacao_na_Flor_esta_um_chamado_para_a_geracao_de_uma_escola_Amazonica.
- [32] MACIEL, E. A. Educação, desenvolvimento e ambiente: Por novas práticas pedagógicas para a Reserva Extrativista Chico Mendes. (Dissertação de Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, Manaus, 2021. Disponível em: <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/38171>.
- [33] CLEN, T. C. F. Diretrizes para uma política de educação na floresta amazônica: o caso da RESEX do Cazumbá-Iracema-AC, Brasil. (Dissertação de Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, Manaus, 2018. Disponível em: <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12923>.

[34] SOUZA, J. D. Entre lutas, porongas e letras: a escola vai ao seringal – (re) colocações do Projeto seringueiro (Xapuri/Acre – 1981/1990). (Tese de doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/FAEC-8M7MST>.

[35] AQUINO, E. A.; *et al.*. Ressonâncias do Projeto Seringueiro na vida de extrativistas do Alto e Baixo Acre: mudanças e permanências no cotidiano local. *Conjecturas*, 22(2), 813–827, 2022. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/762>.

[36] SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; CONSELHO NACIONAL DAS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS. Fundamentos para uma nova política de educação na floresta. Brasília, DF, 2010. 19 p.

ⁱ Doutorando em Estudos Contemporâneos na Universidade de Coimbra (UC), Portugal. Professor do Instituto Federal do Acre (IFAC), Brasil. E-mail: anselmo.silva@ifac.edu.br.

ⁱⁱ Doutoranda em Território, Risco e Políticas Públicas na Universidade de Coimbra (UC), Portugal. E-mail: floresta.cristina@gmail.com.

ⁱⁱⁱ O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza do Brasil (SNUC) estabelece seis categorias de áreas protegidas de uso sustentável dos recursos naturais. Em três delas, existe a previsão de presença de populações tradicionais, a Floresta (nacionais, estaduais ou municipais), a Reserva Extrativista (Resex) e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) [7].

^{iv} “Extrativista” é uma categoria de população tradicional no Brasil cuja principal característica é a dependência dos ecossistemas para a economia do manejo sustentável de recursos naturais [8].

^v Por escolha dos autores, não se realizou a tradução do termo “*extractivism*” para o português. Esse termo no Brasil está associado à construção histórica e política do movimento seringueiro na Amazônia brasileira. Forjou-se no termo uma referência para representar uma categoria de população tradicional (os extrativistas) que pratica o manejo sustentável de recursos naturais (extrativismo) e vivem em áreas protegidas cuja categoria foi nomeada de Reservas Extrativistas.

^{vi} Pontos de inflexões em sistemas socioecológicos são reconfigurações tendentes a estabilizarem novos padrões nesses sistemas, incluindo mudanças estruturais. Podem ocorrer, principalmente no caso da Amazônia, a partir de mudanças profundas nos sistemas sociais [17].

^{vii} O conceito de sistemas socioecológicas tenta considerar o equilíbrio interativo entre sistemas sociais e sistemas biofísicos. Geralmente esses dois sistemas se estabilizam, reproduzindo-se no tempo com a manutenção de padrões: equilíbrios socioecológicos [20].

^{viii} Resiliência pode ser percebida aqui como a capacidade que os sistemas sociais têm de resistir a perturbações e se adaptar para manutenção da mesma estrutura, função e identidade [22].